

Sentabr, 2025-Yil

FUQAROLIK JAMIYATI KONSEPTUAL MODELLARI: G'ARB VA SHARQ NAZARIY
YONDASHUVLARI QIYOSIY TAHLILI

Abdullayeva Zahira Bahodirovna

O'zbekiston milliy universiteti mustaqil tadqiqotchisi,

falsafa fanlari bo'yicha PhD izlanuvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17083176>

Annotatsiya. Ushbu maqolada fuqarolik jamiyatining konseptual modellari G'arb va Sharq nazariy yondashuvlari asosida tahlil qilingan. G'arb modeli konstitutsionizm, polyarkiya, pluralizm va huquqiy-institutsional asoslar orqali fuqarolik jamiyatini tushuntirsa, Sharq modeli ijtimoiy kutishlar, kollektiv qadriyatlar va birdamlik tamoyillariga tayangan holda uning mohiyatini yoritadi. Shuningdek, O'zbekiston tajribasi G'arb va Sharq yondashuvlarining uyg'unlashuvi asosida milliy model sifatida namoyon bo'lib, fuqarolik jamiyatining demokratik institutlar va milliy qadriyatlar uyg'unligida rivojlanishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: fuqarolik jamiyati, G'arb modeli, Sharq modeli, konstitutsionizm, polyarkiya, ijtimoiy kutishlar, ijtimoiy birdamlik, milliy qadriyatlar, O'zbekiston modeli.

Аннотация. В данной статье анализируются концептуальные модели гражданского общества на основе западных и восточных теоретических подходов.

Западная модель трактует гражданское общество через конституционализм, полиархию, плюрализм и правовые институты, тогда как восточная модель акцентирует внимание на социальных ожиданиях, коллективных ценностях и принципах солидарности.

Опыт Узбекистана представлен как национальная модель, сочетающая западные демократические институты и восточные культурно-ценностные традиции, что способствует устойчивому развитию гражданского общества.

Ключевые слова: гражданское общество, западная модель, восточная модель, конституционализм, полиархия, социальные ожидания, солидарность, национальные ценности, модель Узбекистана.

Abstract. This article analyzes the conceptual models of civil society through a comparative study of Western and Eastern theoretical approaches. The Western model interprets civil society on the basis of constitutionalism, polyarchy, pluralism, and legal-institutional foundations, while the Eastern model emphasizes social expectations, collective values, and solidarity principles. The case of Uzbekistan illustrates a national model that combines Western democratic institutions with Eastern socio-cultural traditions, thereby shaping a balanced and sustainable development of civil society.

Keywords: civil society, Western model, Eastern model, constitutionalism, polyarchy, social expectations, solidarity, national values, Uzbekistan model.

XXI asr globallashuvi sharoitida davlat va fuqarolik jamiyati o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni o'rganish tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Zero, fuqarolik jamiyati ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, fuqarolarning siyosiy jarayonlardagi ishtirokini kuchaytirish va inson huquqlarini himoya qilishda muhim vosita sifatida maydonga chiqmoqda. Biroq turli mamlakatlarda bu jarayon bir xil emas. Fuqarolik jamiyatining shakllanishi va rivojlanishi mavjud siyosiy rejimlar – totalitar, avtoritar va demokratik tizimlar – bilan chambarchas bog'liq.

Shuningdek, nazariy yondashuvlarda ham G'arb va Sharqning qarashlari sezilarli farqlarga ega.

Shu bois ushbu maqolada, avvalo, turli siyosiy tizimlarda fuqarolik jamiyatining namoyon bo'lish shakllari hamda siyosiy rejimlar va fuqarolik jamiyatining o'rni tahlil qilinadi. Jumladan, **totalitar tizimlarda** fuqarolik jamiyati mustaqil maydon sifatida shakllana olmaydi. Chunki bunday tuzum mafkuraviy monopoliyaga, yagona partiyaning diktaturasiga va jamiyatning barcha jabhalarini qamrab oluvchi nazoratga tayanadi. Tarixiy misollar sifatida SSSR, Germaniyadagi natsistlar va Italiyadagi fashistik rejimlarni eslatish mumkin. Bu tizimlarda fuqarolik jamiyati institutlari hokimiyatni mustahkamlash vositasiga aylanib, shaxsiy hayot ham siyosiy tuzum manfaatlariga bo'ysundirilgan. **Avtoritar tizimlarda** nazorat ancha selektiv bo'lib, jamiyatning barcha jabhalariga chuqur aralashuv emas, balki muhim siyosiy sohalarda qat'iy nazorat o'rnatiladi. Oppozitsiya mavjud bo'lsa-da, faoliyati cheklangan, siyosiy raqobat nominal tusda bo'ladi. Shunday sharoitda fuqarolik jamiyati ma'lum faoliyat yuritishi mumkin, lekin u mustaqil kuch emas, balki davlat siyosatiga moslashuvchi institutlar yig'indisiga aylanadi. **Demokratik tizimlarda** esa butunlay boshqacha manzara kuzatiladi. Qonun ustuvorligi, hokimiyatlarning bo'linishi, siyosiy plyuralizm va erkin OAV fuqarolik jamiyatining mustahkam poydevorini yaratadi. NNTlar, kasaba uyushmalari, ommaviy harakatlar va jamoatchilik nazorati demokratik davlatning muhim qismi sifatida faoliyat yuritadi.

Shunday qilib, siyosiy rejimlarning turlicha tabiati fuqarolik jamiyatining imkoniyatlarini ham keskin belgilaydi. G'arb nazariy yondashuvlarini oladigan bo'lsak, g'arb tajribasida fuqarolik jamiyati asosan huquqiy-institutsional asoslar bilan izohlanadi. Masalan: **Konstitutsionizm** g'oyasi davlat hokimiyatini qonuniy chegaralash, fuqarolar huquqlarini kafolatlash va hokimiyat organlarining hisobdorligini ta'minlashga qaratilgan; **R. Dahlingning "polyarkiya" konsepsiyasi** demokratik institutlarning real hayotdagi shaklini izohlaydi. Polyarkiya erkin saylovlar, siyosiy raqobat, so'z va axborot erkinligi, mustaqil birlashmalar orqali namoyon bo'ladi; **S. Lipsetning modernizatsiya nazariyasi** iqtisodiy rivojlanish, o'rta sinfning kengayishi va ta'lim darajasining o'sishi demokratiya barqarorligi uchun zarurligini asoslaydi. Masalan, kishi boshiga daromad ma'lum darajadan yuqori bo'lgan mamlakatlarda demokratiya uzoq umr ko'radi; **A. Gramsci** fuqarolik jamiyatini hokimiyat tashqarisidagi mustaqil ijtimoiy maydon sifatida ko'radi va uni siyosiy g'oyalar bilan murakkab o'zaro aloqada tahlil qiladi; **R. Putnam** esa fuqarolik jamiyatining samaradorligini ijtimoiy kapital – ishonch, tarmoqlar va hamkorlik madaniyati bilan izohlaydi.

Demak, G'arb modeli fuqarolik jamiyatini erkinlik, huquqiy kafolatlar va institutlarning mustaqilligi orqali izohlaydi. Bunga qarama-qarshi tarzda, Sharq nazariy yondashuvlarida fuqarolik jamiyatining shakllanishida asosiy tayanch sifatida madaniy-ijtimoiy qadriyatlar va ijtimoiy kutishlar ko'riladi. Shu bois, endi Sharq modellari tajribasini tahlil qilish maqsadga muvofiqdir. Bunga misol tariqasida bir nechta davlatlarni modellarini tahlil qilamiz:

Yaponiyada fuqarolik jamiyati "ijtimoiy kutishlar" konsepsiyasi asosida shakllangan.

Shaxs jamiyat kutayotgan rollarni bajarishga intiladi. Bourdieu ta'riflagan *habitus* ham shu jarayonni tushuntiradi. 1998-yilda qabul qilingan NPO qonuni ko'ngillilik va jamoaviy faollikni sezilarli kengaytirdi. **Janubiy Koreyada** fuqarolik jamiyati iqtisodiy modernizatsiya, ta'lim siyosati va demokratik islohotlar bilan mustahkamlandi.

Sentabr, 2025-Yil

Biroq “chebol” deb ataluvchi yirik korporatsiyalarning siyosiy hayotga ta’siri fuqarolik jamiyati faoliyatiga ma’lum cheklovlar keltirib chiqarmoqda. Shu bilan birga, yoshlarning siyosiy faolligi va nodavlat tashkilotlarning ko‘payishi ijtimoiy kapitalni oshirdi. **Qozog‘iston** tajribasi yangi davrga xos xususiyatlarni ko‘rsatmoqda. Sun’iy intellektni tartibga solish bo‘yicha qonun loyihalari va QazTech platformasi orqali fuqarolik jamiyati institutlari zamonaviy texnologik jarayonlarda faol ishtirok etmoqda.

Natijada, Sharq modellari fuqarolik jamiyatini ko‘proq kollektivizm, birdamlik va ijtimoiy uyg‘unlik asosida tushuntiradi. Endi G‘arb va Sharq nazariyalarini qiyosiy jihatdan solishtiramiz.

Mezon	G‘arb modeli	Sharq modeli
Nazariy tayanch	Huquqiy-institutsional (konstitutsionizm, pluralizm, polyarkiya)	Madaniy-ijtimoiy (ijtimoiy kutishlar, kollektiv qadriyatlar)
Shakllanish mexanizmi	Pastdan–yuqoriga (grassroots), mustaqil NNT va OAV	Yuqoridan–pastga + jamiyat ichki kutishlari
Davlat bilan munosabat	Nazorat va muvozanat	Hamkorlik va uyg‘unlik
Xavf va cheklovlar	Siyosiy fragmentatsiya xavfi	Konsentratsiya va ijtimoiy tengsizlik xavfi

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, G‘arb modeli fuqarolik jamiyatini erkinlik va nazorat mexanizmlari orqali mustahkamlasa, Sharq modeli birdamlik va madaniy uyg‘unlikni ustuvor qiladi. Endi O‘zbekiston tajribasiga to‘xtalamiz.

O‘zbekistonda fuqarolik jamiyatining shakllanishi G‘arb va Sharq modellari uyg‘unligiga asoslangan holda, milliy rivojlanish yo‘liga xos o‘ziga xosliklarni namoyon etmoqda. Bir tomondan, mamlakatda demokratik huquqiy davlat barpo etish tamoyillariga muvofiq ravishda fuqarolik jamiyatining institutsional poydevori yaratilgan. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida jamoat birlashmalarining huquqlari, nodavlat notijorat tashkilotlari va ommaviy axborot vositalarining erkin faoliyati huquqiy kafolatlangan. Bu esa fuqarolik jamiyatining mustaqil institut sifatida shakllanishi uchun normativ-huquqiy asosni ta’minlaydi.

Ikkinchi tomondan, O‘zbekiston taraqqiyotida milliy qadriyatlar, ijtimoiy birdamlik va hamkorlik tamoyillari jamiyat barqarorligini ta’minlovchi hal qiluvchi omillardan biri bo‘lib qolmoqda. Sharqona ijtimoiy madaniyat, mahalla institutining kuchli an’analari va birdamlik qadriyatlari fuqarolik jamiyatining barqaror rivojlanishiga bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda. Shu jihatdan, O‘zbekiston modeli Sharqning ijtimoiy-madaniy merosi bilan G‘arbning institutsional tajribasi o‘rtasidagi uyg‘unlik mahsuli sifatida ko‘rilishi mumkin.

So‘nggi yillarda davlat va jamiyat o‘rtasidagi hamkorlik mexanizmlarining mustahkamlanishi, jamoatchilik nazorati institutlarining joriy etilishi va NNTlarning faollashuvi fuqarolik jamiyatining amaliy salohiyatini sezilarli darajada oshirdi. Masalan, “Jamoatchilik nazorati to‘g‘risida”gi Qonun qabul qilinishi natijasida fuqarolarning davlat boshqaruvi ustidan nazorat qilish imkoniyatlari kengaydi. Shuningdek, “Davlat va jamiyat o‘rtasida ochiq muloqot” tamoyili amaliyotda prezident va hukumatning xalq bilan bevosita muloqoti shaklida namoyon bo‘ldi.

Sentabr, 2025-Yil

O'zbekiston modelining o'ziga xos jihati shundaki, u bir vaqtning o'zida ham G'arb tajribasidan – huquqiy-institutsional kafolatlardan, ham Sharq tajribasidan – birdamlik va ijtimoiy uyg'unlik qadriyatlaridan samarali foydalanadi. Bu esa mamlakatda barqaror demokratik institutlarni shakllantirish, jamiyatning o'zini-o'zi boshqarish mexanizmlarini kuchaytirish va ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Fuqarolik jamiyati konsepsiyasi turli nazariy maktablarda turlicha talqin qilingan bo'lsa-da, ularning barchasini birlashtiruvchi umumiy jihat – fuqarolik jamiyati jamiyat barqarorligi, inson huquqlari va ijtimoiy birdamlikni ta'minlovchi asosiy institut ekanidadir.

G'arb yondashuvi fuqarolik jamiyatini huquqiy asoslar, konstitutsionizm, polyarkiya va pluralizm orqali talqin qilib, erkinlik va huquqiy kafolatlarning ustuvorligini ta'minlaydi. Bu model fuqarolik jamiyatining mustaqilligini, davlat ustidan jamoatchilik nazoratini va erkin siyosiy raqobatni kafolatlaydi.

Sharq yondashuvi esa madaniy qadriyatlar, kollektivizm va ijtimoiy kutishlarga tayanib, jamiyatning birdamligini mustahkamlaydi. U ko'proq hamkorlik, ijtimoiy uyg'unlik va ijtimoiy kapitalni rivojlantirish orqali fuqarolik jamiyatini shakllantiradi.

O'zbekiston tajribasi esa ushbu ikki yondashuvning uyg'unlashuvi asosida milliy modelni shakllantirmoqda. Mamlakatda bir tomondan huquqiy-institutsional asoslar mustahkamlanayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan milliy qadriyatlar va ijtimoiy birdamlik tamoyillari demokratik islohotlarga asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Shu bois, O'zbekiston modeli G'arbnig demokratik institutlar barpo etish bo'yicha tajribasi va Sharqning ijtimoiy birdamlikka tayangan qadriyatlarini o'zida birlashtirgan integratsion yo'l sifatida namoyon bo'lmoqda. **Fuqarolik jamiyatining samarali rivoji uchun G'arb va Sharq nazariy yondashuvlarining integratsiyasi zarurdir**, chunki aynan shu integratsiya jamiyat barqarorligi, ijtimoiy adolat va demokratik qadriyatlarni birgalikda ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dahl R. *Polyarchy: Participation and Opposition*. Yale University Press, 1971.
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent, 2023.
3. Tocqueville A. *Democracy in America*.
4. Lipset S. M. *Political Man: The Social Bases of Politics*. 1981.
5. Gramsci A. *Selections from the Prison Notebooks*.
6. Putnam R. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. 2000.
7. Bourdieu P. *Le praxique*. 1980.
8. Japan NPO Law, 1998.
9. Huntington S. P. *Political Order in Changing Societies*. 1968.
10. Qozog'iston Respublikasining "Sun'iy intellekt to'g'risida"gi qonun loyihasi materiallari, 2025.